

UDC 1751

АДЕКВАТНЫЙ ПЕРЕВОД В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРЕ

ГУМБАТОВА АЙТЕН ШАКИР КЫЗЫ

Доктор философии по филологии, преподаватель Английского языка Бакинского государственного университета
Баку, Азербайджан

Аннотация: В современной лингвистике взаимосвязь между человеком и языком, рассматриваемая как особый вид межъязыковой коммуникации, занимает значимое место в становлении теории перевода. В процессе перевода используются многообразные межъязыковые соответствия и трансформации. Однако сами по себе переводческие преобразования не обеспечивают решения ключевой проблемы перевода — проблемы адекватности, поскольку её разрешение определяется не только лингвистическими, но и экстралингвистическими факторами. В современной лингвистике взаимосвязь между человеком и языком, как особый вид межъязыковой коммуникации, занимает важное место в формировании теории перевода. В процессе перевода применяются многообразные межъязыковые соответствия и трансформации. Однако переводческие преобразования не обеспечивают решение основной проблемы перевода — проблемы адекватности, поскольку её решение зависит не только от лингвистических, но и от экстралингвистических факторов. Взаимное познание народов во многом обеспечивается художественной литературой. Трудно переоценить роль адекватного перевода, в передаче словесных сокровищ созданных одним народом другому народу. Перевод нельзя рассматривать как простую замену слов одного языка словами другого языка. Переводчик должен глубоко знать историю, традиции, образ жизни и язык народа-носителя исходного текста. Сегодня весь мир проявляет интерес к Азербайджану и его литературе. Произведения азербайджанской литературы переводятся на языки народов мира, включая английский. Поэтому при переводе образных выражений, обладающих ярко выраженным национальным колоритом, необходимо уделять особое внимание, чтобы не нанести ущерба национальному менталитету.

Ключевые слова: художественная литература; адекватный перевод; трансформации; эквивалентность; грамматический структур; фразеология

Художественная литература играет важную роль в процессе взаимопознания народов. Передача культурных и эстетических ценностей одного народа другому во многом зависит от качества адекватного перевода. В условиях ускоренного развития человеческой цивилизации значение перевода существенно возрастает. При этом перевод не может рассматриваться как механическая замена единиц одного языка единицами другого. Переводчик должен обладать глубокими знаниями истории, культуры, традиций и образа жизни народа — носителя исходного языка. Термин «адекватность» в переводоведении характеризуется широтой семантического содержания и соотносится с азербайджанскими понятиями «*uyğun*» и «*uyğunluq*» («соответствие», «согласованность»). В свою очередь, термин «адекватный перевод» обладает более широким значением и функционирует как синоним перевода, обеспечивающего необходимую целостность межъязыковой коммуникации. Адекватность носит не максимальный, а оптимальный характер: перевод должен оптимально соответствовать заданным условиям и коммуникативным задачам [13, с.95–96]. Пути достижения оптимального перевода описываются через систему общих принципов [4, с.24]. Термины «адекватность» и «адекватный» ориентируют на рассмотрение перевода как процесса. В данной статье вместо указанных терминов используются их азербайджанские эквиваленты- «*uyğunluq*» и «*uyğun*»- в качестве терминологических единиц. Связи между языковыми единицами в системе языка с учётом их функциональных отношений относятся не к теории перевода, а к области контрастивной лингвистики. В переводе эквивалентность

устанавливается не между словарными знаками как таковыми, а между их актуализированными реализациями в тексте [2,с.81].

Соответствие основывается на реальной переводческой практике, которая не всегда позволяет передать весь коммуникативно-функциональный потенциал оригинала [3]. В этой связи решения, принимаемые переводчиком, нередко носят компромиссный характер: перевод требует определённых жертв, и в процессе перевода для передачи ключевых и функционально доминирующих элементов исходного текста переводчик зачастую вынужден соглашаться на определённые потери. Из этого следует, что соответствие имеет оптимальный характер: перевод должен наилучшим образом отвечать конкретным условиям и задачам. Иными словами, перевод может считаться адекватным даже в том случае, если конечный текст является эквивалентным исходному лишь на одном из семиотических уровней или в рамках одного из функциональных измерений. Более того, даже при отсутствии эквивалентности между отдельными фрагментами текста перевод в целом может быть признан адекватным. Критерием соответствия является то, что любое отклонение от эквивалентности должно быть обусловлено не субъективным подходом переводчика, а объективной необходимостью. «Эквивалентность, как правило, независимо от контекста является соответствующей, то есть адекватной» [7,с.14]. Прагматически мотивированные сокращения и добавления, равно как и, напротив, формально полностью эквивалентный оригиналу перевод, не всегда отвечают требованию соответствия. В ряде случаев адекватно выполненный перевод не основывается на отношениях полной эквивалентности между исходным и переводным текстами.

Невозможно осуществить перевод текста без его полного и адекватного понимания. При переводе художественного текста необходимо, сохраняя его языковые особенности, специфику, отражённый в нём национальный колорит и реалии, донести содержание до читателя в соответствующей форме. Перевод, при котором точно сохраняются оригинальность и содержание текста, определяется как адекватный перевод. В адекватном переводе сохраняются выражения, художественные образы и все идеи оригинала, оказывающие определённое эстетическое и эмоциональное воздействие на читателя. При этом необходимо по возможности находить эквиваленты выражений и слов, используя близкие по значению средства. Национальный колорит, реалии и художественная образность оригинала должны быть сохранены. Отражение особенностей исходного языка в переводе и достижение адекватности представляет собой сложную задачу. В процессе перевода требуется сохранять верность оригинальному языку, учитывать историческую эпоху текста, его языковую принадлежность, а также используемые стилистические приёмы, передавая смысл с ориентацией на читателя. Следует отметить, что окончательный вариант перевода должен передавать не только значение оригинала, но и стилистическое разнообразие единиц языка перевода. Наряду с этим существенную роль играет требование полноты и нормативности языка перевода. Перевод может считаться адекватным лишь в том случае, если он полностью соответствует нормам азербайджанского литературного языка. В процессе перевода переводчик должен уделять особое внимание соблюдению фонетических и гармонических закономерностей азербайджанского языка.

Адекватный перевод должен посредством другого языка отражать как форму, так и содержание оригинала. Под соответствием понимается достижение перевода, равнозначного оригиналу, посредством лексических и фразеологических замен. В рамках такого подхода переводчик в значительной степени способен передать все элементы исходного текста. Суть адекватного перевода заключается в сочетании соответствия и замещения. В случаях, когда невозможно воспроизвести все элементы оригинала, переводчик вправе прибегнуть к равноценным заменам, что позволяет достичь сопоставимого результата. Способность прибегать к таким заменам и одновременно достигать равноценного эффекта предполагает готовность переводчика к определённым жертвам и требует глубокого понимания текста. Именно наличие этих качеств позволяет переводчику достигать адекватности. «Переводчик, стремящийся к успешному переводу, не должен забывать, что его язык должен быть

безупречным, ясным и правильным» [9, с. 6]. «Перевод — это не просто перекодирование, а коммуникативный акт, учитывающий адресата и социальную ситуацию, поскольку он оказывает значительное влияние на межкультурное взаимодействие» [11, с.147]. На адекватность перевода воздействует ряд экстралингвистических факторов, в частности, наличие значительного корпуса переводных текстов с данного языка. Как известно, основу таких текстов составляют реалии, фоновые слова и другие культурно обусловленные единицы. Их наличие способствует укреплению межкультурного и социального взаимопонимания. В устном переводе важную роль играет использование устойчивых речевых стереотипов и поиск литературных эквивалентов, максимально приближённых к оригиналу [5, с. 32].

Сохранение грамматической структуры, фразеологических единиц или стилистических приёмов оригинала не должно приводить к нарушению норм языка перевода, в частности азербайджанского языка. Даже опытные переводчики иногда становятся жертвами буквального перевода, что приводит к отклонениям от стилистических норм. Перевод считается адекватным в том случае, если его результат в достаточной степени соответствует коммуникативным условиям.

Следует отметить, что частичная эквивалентность особенно часто встречается в художественной литературе, прежде всего в поэзии, где подобный перевод нередко формирует особую традицию интерпретации автора в другой языковой среде. Эволюция литературных традиций и связанные с ней изменения переводческих норм существенно влияют на представления об адекватности перевода. Именно этим объясняется необходимость повторных переводов классических произведений. Наиболее заметные изменения между исходным и переводным текстами возникают в тех случаях, когда переводчик ставит перед собой конкретные цели, обусловленные спецификой перевода и характеристиками целевой аудитории.

Что касается понятия соответствия (адекватности), то оно ориентировано на соотносённость перевода с совокупностью факторов, формирующих вторичную коммуникативную ситуацию и модифицирующих её результаты (иная адресация, иная культура, опора на иные переводческие нормы и литературные традиции, специфическая коммуникативная цель перевода и др.) [3, с. 42]. При этом перевод, считающийся адекватным с одной переводческой позиции, может оцениваться как неадекватный с другой точки зрения. Каждый высокоразвитый язык располагает достаточными средствами для передачи содержания, выраженного в единстве с формой, посредством другого языка. При этом стилистические средства языка перевода направлены не на воспроизведение формальных особенностей языка оригинала, а на передачу стилистических функций элементов оригинала, даже если они формально не совпадают [8, с. 54]. А. В. Фёдоров в работе «Введение в теорию перевода» подчёркивает необходимость лингвистического анализа переводческой деятельности и различает теорию перевода, описывающую соответствия между языками [10, с. 45]. При переводе слов, словосочетаний или грамматических конструкций ключевой задачей является выявление их связи с эмоционально-экспрессивным значением.

В практической деятельности переводчик часто сталкивается со стилистическими трудностями, связанными с необходимостью сознательного использования выразительных средств для усиления эмоционального воздействия текста и повышения его образности. Эти цели достигаются посредством применения образной лексики, стилистических приёмов, а также специфических синтаксических конструкций. Каждый из этих способов ставит перед переводчиком особые задачи, требующие решения с помощью соответствующих приёмов [2, с. 34]. Кроме того, принадлежность текста к определённому функциональному стилю также вызывает трудности, поскольку стилистические средства аналогичных жанров в разных языках не всегда совпадают. Переводчик должен учитывать основные случаи подобных расхождений и владеть общими принципами перевода текстов различных жанров на азербайджанский язык. Таким образом, стилистические проблемы перевода включают три основных аспекта: лексико-стилистические, грамматико-стилистические и проблемы

передачи различных жанров речи. Следует отметить, что разграничение лексических и грамматических средств, используемых для достижения определённого стилистического эффекта, не предполагает наличия между ними непреодолимой границы. Один и тот же эмоциональный фон может быть создан различными средствами. Задача переводчика заключается не в механическом воспроизведении отдельных стилистических приёмов оригинала, а в адекватной передаче общего стилистического эффекта, что, однако, не всегда достижимо. Во многих случаях образные средства и стилистические приёмы оригинала могут передаваться непосредственно средствами языка перевода. Однако существуют такие явления, как, например, игра слов, основанная на омонимии, внутренней форме слова или иных специфических особенностях языка, которые не поддаются прямому переводу. В подобных ситуациях переводчик может прибегать к контекстуальной замене, однако и это не всегда возможно.

В языке существуют такие факторы, которые невозможно адекватно понять и перевести в рамках текста. К ним относятся элементы, отражающие национальные традиции, устное народное творчество, а также индивидуально-авторские новообразования, создаваемые писателем в определённый исторический период. Подобные явления не всегда поддаются интерпретации на основе контекста либо характеризуются высокой степенью трудности понимания. В связи с этим переводчик должен глубоко осознавать национальные особенности соответствующего народа, специфику его фольклора, а также уметь интерпретировать индивидуально-авторские образы, возникающие в художественном тексте, прежде чем приступить к их переводу. Например, в английском языке существуют слова и выражения, которые для азербайджанского читателя выступают как экстралингвистические элементы. Они могут быть связаны с определёнными легендами или культурными нарративами, и без знания их этимологии адекватный перевод оказывается невозможным. Экстралингвистические факторы в целом характерны для любой культуры.

Как известно, перевод художественной литературы представляет собой сложный процесс. В художественном тексте образы функционируют в широком смысле слова, а автор создаёт разнообразные языковые средства выражения. В этой связи переводчик должен уметь использовать весь потенциал родного языка. При этом необходимо сохранять авторский стиль и внимательно относиться ко всем деталям, формирующим художественный эффект. Однако если отдельные элементы не соответствуют нормам языка перевода, переводчик не должен механически воспроизводить их в неизменном виде. В целом при переводе любого текста прежде всего необходимо определить его функционально-стилистическую принадлежность. В художественном произведении отбор лексических средств осуществляется в соответствии с задачей достижения эстетического воздействия: выбираются наиболее выразительные и экспрессивные слова для передачи эмоциональных состояний (гнев, волнение, сожаление, нежность, ирония и др.). В процессе перевода в зависимости от коммуникативной цели отбираются также морфологические средства. Восклицательные предложения являются характерной особенностью художественного текста, а обращения выступают важным выразительным средством. К числу специфических признаков художественного стиля относится использование системы тропов и фигур речи, таких как метафора, каламбур и сравнение.

Одной из характерных особенностей художественного текста является также возможность отклонения от норм литературного языка в целях художественной целесообразности. В частности, допускается использование диалектизмов, жаргонизмов, архаизмов, неологизмов, а также заимствований из других языков. Практика перевода подтверждает реальность и осуществимость переводческого принципа, однако возникает вопрос о наличии исключений и ограничений его применения. В современной переводческой практике можно наблюдать случаи, когда принцип перевода ограничивается в условиях отклонения оригинала от нормативного языка или при передаче речи социальных групп, утративших стандартные языковые характеристики. В подобных ситуациях речь идёт не об

исключении принципа перевода, а о его ограничении: перевод становится возможным лишь в рамках одной из функций оригинального элемента, например при передаче диалектизмов или арготизмов с использованием этимологических аналогий.

В переводческой практике также встречаются случаи, когда отдельные элементы оригинала не переводятся и формально не имеют эквивалентов, то есть опускаются. В таких ситуациях используется так называемый «самостоятельный перевод». Данный термин является условным и не должен отождествляться со свободным переводом; он предполагает создание переводчиком необходимых эквивалентов в противовес выборочному переводу. При этом опущение отдельных деталей не противоречит принципу перевода, поскольку данный принцип относится к произведению как к целостной системе. Эта целостность не является абстрактной: она состоит из множества взаимосвязанных элементов, значимых не по отдельности и не в их механической совокупности, а в системе, формирующей единство содержания и формы произведения. Если буквальный перевод не подвергся достаточной трансформации, он не может считаться адекватным [1, с. 17].

В настоящее время на основе накопленного практического и методологического опыта в области перевода возникает необходимость пересмотра ряда ключевых понятий переводоведения, в том числе понятия «соответствие» (адекватность). В этой связи актуализируется также проблема уточнения понятия «формализм» в переводе. Под формализмом в переводческой практике обычно понимается буквальный, дословный, максимально точный, вплоть до «пунктуального», перевод иноязычного текста. Буквальный перевод, как правило, приводит либо к искажению смысла оригинала, либо к нарушению норм языка перевода, либо к одновременному искажению обоих компонентов. Любое нарушение, допущенное в процессе перевода, в той или иной степени ведёт к формализму. При этом понятие формализма может рассматриваться в более широком смысле - как разрыв формы и содержания, а также как воспроизведение отдельных формальных элементов вне их функциональной нагрузки, то есть вне их связи с содержанием. Следует отметить, что акцентирование в переводе лишь отдельных характеристик оригинала без учёта целостного характера текста и его стилистических функций - например, передача архаизмов исключительно архаизмами, варваризмов только варваризмами и т. п. - не может рассматриваться как адекватный способ раскрытия содержания средствами языка перевода и является проявлением формализма.

Сохранение стиля и смысла оригинала, как правило, не достигается посредством формально точного, «пунктуального» перевода. Неточности в передаче смысла и стилистики зачастую являются результатом чрезмерной ориентации на оригинал и некритического воспроизведения его лексико-семантических и формально-грамматических элементов. В действительности адекватный перевод представляет собой решение задачи, не сводимой к формальной точности. В теоретической литературе понятие «точный перевод» в отношении художественного перевода используется всё реже [6]. Вместо него употребляется термин «адекватность», выражающий идею соответствия и соразмерности. В азербайджанском языке данный термин может быть соотнесён со словом «tam» («полный»), которое в переводоведческом контексте означает: 1) функциональное соответствие оригиналу; 2) правильный выбор переводческих средств.

Адекватным (соответствующим) следует считать такой перевод, в котором посредством максимально точных эквивалентов или функционально оправданных замен передаются все авторские намерения с сохранением художественного стиля, национального колорита, ритмики и других выразительных средств. Однако указанные характеристики следует рассматривать не как самоцель, а как средство достижения общего коммуникативного эффекта. При этом неизбежно возникает необходимость отбора элементов текста и принесения в жертву менее значимых компонентов. Данное определение охватывает широкий спектр признаков адекватности, включая авторскую интенцию, субъективно-психологический аспект, а также идейно-эмоциональное воздействие на читателя и соответствующие

художественные средства (образность, колорит, ритм и др.). При этом справедливо подчёркивается подчинённость всех этих элементов главной задаче - достижению целостного эффекта, что предполагает ограничение роли отдельных компонентов в системе целого.

Перевод не является механическим воспроизведением совокупности элементов оригинала, а представляет собой сложный процесс осознанного отбора средств выражения. Его целью является содействие межкультурному взаимодействию и освоению культурных ценностей [94]. Таким образом, в качестве исходной точки перевода следует рассматривать не отдельные элементы, а целостный текст оригинала. Стремление переводчика воспроизвести все элементы оригинала может привести к утрате главного, тогда как передача совокупности элементов не гарантирует сохранения целостности. Для достижения этой целостности нередко требуется сознательное принесение в жертву даже значимых характеристик оригинала, что, однако, способствует более точному воспроизведению его как единого целого. Иначе говоря, переводческое мастерство заключается не только в умении сохранять оригинальность, но и в способности жертвовать отдельными элементами ради достижения большей близости к оригиналу. Необходимость таких жертв может быть обусловлена языковыми факторами, например отсутствием в языке перевода единиц, совпадающих с оригиналом одновременно по значению и стилистической окраске. Исходя из изложенного, представляется целесообразным сформулировать следующее определение: Адекватный (соответствующий) перевод - это перевод, обеспечивающий развернутое воспроизведение содержания оригинала и его функционально-стилистическую соотнесённость. Адекватный перевод предполагает воспроизведение соотношения содержания и формы, специфического для оригинала, а также его характерных особенностей (если это допускается языковыми условиями), либо творческое нахождение функциональных эквивалентов этих особенностей. Он подразумевает определённый баланс между полностью адекватным (соответствующим, совершенным) и свободным переводом, а также между степенью близости к оригиналу при передаче общего характера произведения и его отдельных частей: ведь изменения в переводе не равнозначны в структуре целого; некоторые из них более значимы, чем другие, и степень приближения к оригиналу или отдаления от него может быть связана с их ролью в тексте, а также с их большей или меньшей значимостью. Это означает, что адекватный перевод не требует одинаковой степени буквальной близости к оригиналу на протяжении всего текста.

Соотношение полного и свободного перевода имеет важное значение и потому, что оно определяет специфику произведения в единстве содержания и формы. Точная передача отдельных элементов сама по себе не может считаться полноценным адекватным переводом, поскольку целое представляет собой не простую сумму элементов, а определённую систему. Игнорирование общего содержательного характера произведения при его воспроизведении может привести к утрате индивидуальных особенностей и к тому, что текст по отдельным деталям окажется сходным с другим, хотя и близким, но всё же иным литературным произведением. Только соотношение произведения как целого и его отдельных элементов позволяет охарактеризовать его как с идейно-содержательной, так и с формальной точки зрения. Изложенное выше понятие адекватного перевода не претендует на универсальную и нормативную значимость. Оно не определяет, каким должен быть перевод художественного произведения в любое время и в любой стране, а лишь раскрывает сущность адекватного перевода как такового. Понятие адекватного перевода не может рассматриваться вне конкретных исторических условий. Так, при переводе с языка, обладающего богатой лексикой, на язык с ограниченными средствами выражения определённых понятий и стилистических оттенков, ожидать полного воспроизведения оригинала в адекватном переводе не всегда возможно.

Понятие адекватного перевода приобретает особое значение и интерес прежде всего в связи с наиболее сложными видами переводческой деятельности, в частности с переводом художественной литературы. Адекватный перевод приобретает различные качественные формы в зависимости от характера оригинала и возникающих на его основе переводческих

задач, которые могут быть весьма сложными и требовать высокого мастерства. Известны многочисленные конкретные случаи достижения адекватного перевода того или иного произведения, однако это не означает, что принципиально адекватный перевод невозможен или что повторные попытки не могут привести к его достижению.

Одним из объективных факторов, препятствующих достижению адекватности в переводе, является категория личных местоимений. К таким факторам относится также категория рода. В процессе адекватного перевода замена местоимений именами персонажей может использоваться для прояснения смысла для читателя. Например, в английском языке существуют формы «his», «her», «it», тогда как в переводе они часто передаются одним и тем же местоимением «он/она», что создаёт определённые трудности для адекватности перевода. Соблюдение адекватности при переводе при условии сохранения языковых норм рассматривается как субъективный фактор. Под субъективным фактором понимается хорошее знание переводчиком особенностей языка оригинала, его истории, культуры, образа жизни народа и т.д. Если переводчик не обладает достаточной информацией о событиях, описанных в исходном тексте, он не сможет адекватно передать их читателю.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Ванников Ю.В. Типы научно-технических текстов и их лингвистические особенности, М., 1985, 61 с.
2. Виноградов В.В. Введение в переводоведение [общие и лексические вопросы, М., 2001, 224 с.
3. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М., Высшая школа, 1990, 253 с.
4. Латышев Л.К. Технология перевода. М., Изд. «Академия», 2005, 320 с.
5. Лексические основы стилистики. Л., 1973, 180 стр.
6. Пшенкина Т.Г. Становление общей теории перевода: общефилологический аспект - <http://www.altspu.ru/Journal/vestbspu/2001/gumanit/PDF/pshenkina.pdf>
7. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. М., 2010, 244 с.
8. Рецкер Я.И. О закономерных соответствиях при переводе на родной язык. М., 1950, 158 стр.
9. Федоров А.В. Основы общей теории перевода. «Издательский Дом «ФИЛОЛОГИЯ ТРИ», 2002, 416 с.
10. Федоров А.В. Введение в теорию перевода. Воронеж, Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2010, 51 стр.
11. Черняховская Л.А. Перевод и смысловая структура. М., 1976, 155 с.
12. Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. М., 1987, 267 с.
13. Швейцер А.Д. Теория перевода [статус, проблемы, аспекты]. М., 1988, 215 с.